

CULTURA DIGITAL E CIDADANIA CRÍTICA NA EJA: PRODUÇÃO DE VÍDEOS POR MEIO DE *STORYTELLING* USANDO *GACHA LIFE* E *CAPCUT*

Luiz Felipe Nascimento Santos¹, Ethel Silva de Oliveira¹, Kayro Figueira Pires¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

Este resumo apresenta um plano de aula desenvolvido na disciplina de Didática para o Ensino da Computação, voltado para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental nos anos finais. O objetivo é promover a reflexão crítica sobre cidadania e cultura digital por meio da criação de vídeos utilizando as ferramentas Gacha e CapCut. A metodologia adotada será a aprendizagem baseada em equipes (Team-Based Learning – TBL), com foco no trabalho colaborativo para planejar e produzir vídeos curtos sobre o uso ético e crítico das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). Os grupos recebem temas relacionados à cultura digital, como fake news e cyberbullying, para estruturar suas narrativas. A atividade busca desenvolver habilidades do eixo cultura digital da BNCC Computação, como a (EF03CO08), que trata do uso de ferramentas computacionais para expressão em diferentes formatos digitais, e a (EF04CO06), voltada à criação de conteúdos digitais. Também se introduz a avaliação das consequências da disseminação de informações, conforme a habilidade (EM13CO20). Em síntese, os alunos aplicam o pensamento crítico para planejar, produzir e editar os vídeos. Os resultados esperados incluem o desenvolvimento da criatividade, clareza na comunicação da narrativa e consolidação de uma postura ética e crítica diante de temas relevantes do cotidiano digital.

Palavras-chaves: Cultura Digital; Cidadania; EJA; CapCut; Gacha Life.